

ТЕОРЕТИЧЕСКО- ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Жиянова Наргиза Эсанбоевна

к.э.н., проф. ТГЭУ

Турсунбоевна Нилуфар Отабек кизи

магистрантка ТГЭУ

Аннотация: *В статье исследованы особенности и понятия государственного финансового контроля и её роль в государственном управлении. Определены особенности и правовые основы государственного финансового контроля как важным элементом управления финансами государства. Исследованы основные направления развития и улучшения государственного финансового контроля.*

Ключевые слова: *государственный финансовый контроль, финансовые ресурсы государства, доходы бюджета, государственное регулирование, бюджетная дисциплина.*

На современном этапе вопросы оценки эффективности государственного финансового контроля за состоянием государственного бюджета на реализацию государственных программ, его показателей остаются недостаточно разработанными. Вместе с тем понимание роли и места государственного финансового контроля как элемента государственного финансового управления, начиная с этапа планирования и исполнения государственных программ и заканчивая определением эффекта от их реализации, дает более полное представление о результатах государственного финансового контроля над государственными средствами.

Государственный финансовый контроль служит основным важным средством осуществления и ведения финансово-правовой политики в стране и

в отдельно взятом хозяйствующем субъекте, а также важнейшим рычагом финансового механизма.

В настоящее время в Республике Узбекистан функционируют разные звенья финансового контроля, взаимодействующие между собой. Контролирующие органы должны быть увязаны в единую систему, которые работают в одном ритме и направлены для обеспечения полноты и своевременности формирования финансовых ресурсов государства, сохранности, эффективности и целевого расходования государственных средств, законности и высокой результативности их использования.

Финансовый контроль является важным элементом управления финансами государства, хозяйствующих субъектов, охватывает все процессы по организации финансовых отношений в ходе формирования, распределения и использования финансовых ресурсов всех экономических субъектов, осуществляется с помощью специальных форм и методов органами государственной власти и управления, специально созданными органами, структурами и отделами юридических лиц с целью проверки соблюдения всеми экономическими субъектами нормативно-правовых актов финансово-хозяйственного законодательства и финансовой дисциплины, что особенно важно в условиях реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы⁷⁵.

Государственный финансовый контроль (ГФК) включает анализ, оценку и проверку эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов государственного сектора⁷⁶.

Цель государственного финансового контроля – обеспечение законности и эффективности использования государственных бюджетных и внебюджетных финансовых средств, а также государственной собственности.

Согласно разделу IX. «Контроль за исполнением бюджетов бюджетной системы» главы 26. «Государственный финансовый контроль» Бюджетного

⁷⁵ <https://lex.uz/ru/docs/5841077>.

⁷⁶ https://www.norma.uz/uz/proekty_npa/gosudarstvennyy_finansovyy_kontrol_-_po_zakonu.

Кодекса Республики Узбекистан, утверждённом 1 января 2014 года, определены следующие основные моменты⁷⁷:

Рис. 1. Понятие государственного финансового контроля по Бюджетному кодексу Республики Узбекистан⁷⁸

В Узбекистане продолжают проводиться мероприятия по улучшению функционирования государственного финансового контроля. Этому способствуют следующие принятые и подписанные нормативно-правовые акты:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых органов» от 18.03.2017 г. № ПП-2847⁷⁹.

2. Закон «О Счётной палате Республики Узбекистан» от 1 июня 2019 года № ЗРУ-546.

3. Постановление Президента «О дальнейшем совершенствовании системы государственного финансового контроля» от 21.08.2017 г. № ПП-3231.

4. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему

⁷⁷ http://fmc.uz/legisl.php?id=k_bud_26.

⁷⁸ Подготовлено автором на сайте canva.com по данным http://fmc.uz/legisl.php?id=k_bud_26.

⁷⁹ <https://lex.uz/docs/3145556>.

совершенствованию системы государственного финансового контроля» от 27.08.2021 г. № УП-6300.

5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем повышении эффективности расходов государственного бюджета Республики Узбекистан и совершенствовании деятельности органов государственного финансового контроля» от 14.02.2022 г. № ПП-128.

6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2020 года № 507 «Об утверждении положения о порядке признания международных стандартов финансовой отчетности и текста пояснений к нему».

Одно из важных направлений – определены ряд новых задач по обеспечению открытости и прозрачности деятельности организаций, осуществляющих государственный финансовый контроль.

Министерством экономики и финансов и Счетной палатой с 2022 года впервые внедрена система проведения контрольных мероприятий с участием граждан ежеквартально минимум на двух объектах.

Начиная с 1 октября 2021 года Счетная палата, Министерство экономики и финансов и службы внутреннего аудита минимум один раз в квартал отчитываются о своей деятельности перед общественностью при участии представителей средств массовой информации.

Кроме того, в целях координации деятельности органов государственного финансового контроля и служб внутреннего аудита образован Коллегия Счетной палаты и утвержден его состав.

На Коллегию возложен ряд задач по предупреждению фактов нарушений бюджетного законодательства, рассмотрению предложений о внедрении международно признанных методов, устранению противоречий и совершенствованию нормативно-правовых актов.

В соответствии с Указом в образуемой системе запущен электронный программный комплекс «Государственный аудит». В нем регистрируются все мероприятия государственного финансового контроля, аккумулируются документы по их результатам и размещаются письменное мнение организации, в которой проведено контрольное мероприятие, о выявленных фактах.

В целом, можно отметить, что решение проблем государственного финансового контроля в Республике Узбекистан в перспективе формируется единая система внутреннего финансового контроля в бюджетной сфере, обеспечивающей её эффективность и влияние на устойчивое функционирование экономики страны на современном этапе развития.

Список использованных литератур:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26.12.2013г. № ЗРУ-360;
2. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) утвержден Законом Республики Узбекистан от 30.12.2019 г. № ЗРУ-599;
3. Закон Республики Узбекистан от 30.12.2022 года № ЗРУ-813 «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023год»;
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых органов» от 18.03.2017 г. № ПП-2847.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем повышении эффективности расходов государственного бюджета Республики Узбекистан и совершенствовании деятельности органов государственного финансового контроля» от 14.02.2022 г. № ПП-128.
6. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» от 19.09.2018 г. № ПП-3946.
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 года № УП-60 «О

- Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»;
8. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Ташкент, 24 января 2020 года (www.president.uz).
 9. Жиянова Н. Э. Управление государственными финансами. Учебное пособие. / - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 384 с
 10. Жиянова Н. Э. Управление государственными финансами: Учебник./ - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 444 с
 11. Жиянова Н. Э., Ташматова Р. Г. Бюджетно-налоговая политика. Учебное пособие./ - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 216 с
 12. Мысляева И.И. Государственные и муниципальные финансы Учебник М: ИНФРА - М, 2013. – 393стр.
 13. Gruber Jonathan. Public Finance and Public Policy.– NY: Worth Publishers, 2013.–P.870-882.
<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6100958239/>
 14. =6100958239/
 15. Колесников А.А. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ -[Вестник университета](#) ,2018
 16. Ахунова Е.А. Теоретические подходы к определению понятия «финансовый контроль»- Проблемы современной науки и образования, 2015
 17. www.gov.uz (Правительственный портал Республики Узбекистан)
 18. www.lex.uz (Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан)
 19. www.mf.uz (Официальный сайт Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан)
 20. www.stat.uz (Официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике)